

ТАЛАБАЛАР ДУНЁҚАРАШИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ

Хусниддинов Фахриддин Шамсиддинович¹

e-mail: xusniddinovfsh@gmail.com

Сайтджанов Шовкат Нигматжанович²

e-mail: saytdjanov123@mail.ru

Тошкент Амалий Фанлар Университети¹,

Тошкент тумани 8-мактабнинг физика фани ўқитувчиси¹

Тошкент давлат транспорт университети²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14848282>

Инсон тафаккури натижасида, Фан ва технологияларнинг жадал суръатлар билан ривожланиши, ҳар бир соҳага янгиликни олиб кирмоқда. Бу янгиликларнинг пайдо бўлишида инсониятнинг мустақил ўз устида ишлашининг ҳам ўз улуши бордир. Талабаларнинг ўқиш жараёнларини Давлат таълим стандартлари ва талаблари асосида олиб бориш натижаси касбий кўникмаларини шакллантиришдир.

Шу муносабат билан, таълим муассасаларининг бугунги кундаги асосий вазифаларидан бири талабаларда мустақил таълимни, ва уларда шунга нисбатан билим ва кўникмани шакллантиришдир.

Мамлакатимизда таълим соҳасида бўлаётган ўзгаришлар жамиятимиз равнакига ижобий таъсир қилиши шубҳасиздир. Улар мамлакатнинг интеллектуал салоҳиятини оширишда давлат таълим стандарти талабига жавоб берадиган етук рақобатдош кадрларни тайёрлашда муҳим омил ҳисобланади. Айниқса бу жараён мустақил таълим кўникмасини тўғри ташкил этиш муҳим аҳамият касб этади. Шахсий дунёқараш, мустақил фикрга, эга бўлган инсонларгина жамиятга жуда чиройли фойдани, ҳар қандай фан тараққиётини таъминлайдилар. Айниқса, олий ўқув юртлари таълими жараёнида талабалар аъло баҳоларга қолаверса, самарали ўқиши ва танқидий фикрлашни ўзлаштириб боришлари жуда муҳимдир. Замон руҳи билан ҳамнафас яшаш, таълим олувчиларнинг мустақил таълим ишлари мазмунини бойитиши ёрдамида ўзлари эгаллаётган касбий маданиятини ортиши, талаб этилади. Таълим олувчиларни мустақил фикрлашга, ишлашга ўргатишни ўқув жараёнидан ташқари уларнинг бўш вақтларини самарали ўтказишда берилаётган мустақил ишларни ўрни беқиёсдир. Талабалар берилаётган ахборотларни янгилашлари, бошқа манбалардан фойдаланиб тўплашлари, қайтадан тузишлари, мослаштиришлари мумкин. Бунинг натижасида улар берилган мавзуни мустақил излайдилар ва ўрганадилар. Ҳар бир дарс босқичлари таркибида мавзуга оид қўшимча ахборотлар турли шаклларда тарқатма материаллар, дидактик воситалар фойдаланиб фикрларини янгилашлари мустақил ишлашлари мумкин.

Мустақил таълим жараёнида бир неча педагогик технологиялардан фойдаланишлари мумкин масалан, “Тармоқлар” методи, “Тақдимот”, “Эссе”, “Нотиклар беллашуви”, “Интервью”, “Заковат ўйини”. Уларни таълим жараёнининг ҳар кунги режасидан кутилаётган натижанинг бир қисми бўлган мавзу мазмунини мукамал ўрганиш учун зарурий восита сифатида қараш зарур. Бу методларнинг ишланмаларини талабалар уйда яратиш келадилар, дарсда эса гуруҳ билан биргаликда якуний хулоса чиқарадилар. Айрим талабалар билимларни фақат ёдлаб олиш ва ўқитувчининг талабига кўра қайта айтиб бериш керак, деб ўйлайдилар. Бундай таълим олувчилар уларни рағбатлантиришмагунча мустақил ишларга, ижодий фикрлашга қатнашмасликлари мумкин. Бундай талабалар билан ишлаш, уларда фикрлашни ривожлантириш ўқитувчи шахсининг инновацион методида энг юқори ўринни эгаллайди. Тажрибада мустақил таълимни олиб бориш шартларининг муайян бир мажмуаси мавжудки, унинг ёрдамида ижодий фикрловчиларни тарбиялаш мумкин. Бунинг учун қуйидаги шартлар зарур деб уйлаймиз: мустақил таълимни олишга иштиёқ, янгича ғоя ва фикрларни қабул қилиш, таълим олувчиларнинг мустақил фикрларини доимо кўллаб ва рағбатлантириб бориш, танқидий фикрлаш пайдо бўлишини кадрлаш, мустақил фикрлаш тажрибасини орттиришга вақт ва имконият бериш, ўқув жараёнида талабаларнинг фаол қатнашишларига имкон бериш, таълим олувчиларга ижодий фикрлаш имкониятини бериш; ҳар бир талабани эркин мулоҳаза юритишга кодир эканлигига ишонтириб бориш;

Ҳар қандай фикрлаш ҳам фойдали бўлавермайди, шунинг учун талабалардан ўз фикрлари рост ва чин бўлиши хусусида ҳисоб беришини, шунингдек, бошқаларнинг фикрлашларига ҳалол муносабатда бўлишни ўргатиш лозим. Мустақил таълимда фикрлашни ривожлантириш учун аудиторияда соғлом муҳит яратиш керакки, талабаларда қанчалик кўп ғоя ва фикрлар чиқса, шунчалик кўп билим қабул қилинади деган тасаввур пайдо бўлишига олиб келиш керак. Ўқитувчи

томонидан ижодий фаолият жараёнида бериладиган саволлар талабаларнинг мустақил фикрлашини ривожлантиришда кучли воситадир. Талабаларни фикрлашга, ўйлашга, ўзлаштиришга, ҳаёл суришга, ижод қилишга ундайдиган саволлар ёшларнинг фикрлаш даражасини кўтарди.

Фактга асосланган ахборот муҳим бўлган ҳолларда таълим олувчиларнинг билимларини жиддий чегаралаш ҳавфи пайдо бўлади. Аввало, борган сари кўпаяётган билим ва ахборотларни олиш осонлашган ҳозирги даврда, талабалар фақат аргументларга асосланган ахборотни етарли ўзлаштириб, ўқув дастурини тўлиқ ўзлаштириши мумкинлигини тахмин қилиш нотўғридир, фақатгина фактларни билиш амалиётда фойдали эмас, чунки уни фойдали қилиш ва амалиётда ишлатиш учун талабаларда ахборотни таҳлил ва синтез қилиш, ўзлаштириш ва қайта тузиш қобилияти бўлиши лозим. Расмий даражада бўлган саволларга жавоб бериш ҳам маълум миқдордаги назарий билимларни ишлатишни талаб қилади ва, албатта, муаммони жиддий ва чуқур муҳокама қилишга олиб келмайди.

Расмий даражадаги саволларга жавоб бериш учун фанни юзаки билиш, матндан сўз ва жумлаларнинг фақат ёзганларини билиш кифоя. Баъзи талабалар фактга асосланган ахборотларни ёдлаб, уларда баён этилган асосий фикрларни тушунишга ҳаракат ҳам қилмайдилар. Талабалар янги ахборот ҳақида фикр юритишга ва уни аввалги билим ва тасавурлари билан қўшишга ўргана олишлари учун улар мазмунли суҳбатларда иштирок этишлари ва фикрларини ўз сўзлари билан ифодалашлари лозим.

Интерфаол ўйинлар воситасида ўқув фаолиятига таълим жараёнида жуда катта аҳамият касб этувчи мусобақалаштириш элементи киритилади.

Хулоса қилиб айтилса, мустақил ишлар талаба шахсининг интеллектуал имкониятларини янгилаш, уларнинг ғоявий-назарий савиясини ошириш, касбий маҳорати ва маданиятини такомиллаштиришга олиб келади.

Адабиётлар:

1. Каримов И.А. "Янгича фикрлаш ва янгича ишлаш давр талаби" "Ўзбекистон". Тошкент 1997 й.
2. Elmurodov, Baynazar, Baxodir Abdusamatovich Mirsalixov, and Shovkat Nigmatjanovich Saytdjanov. "TABIIY FANLAR (FIZIKA VA KIMYO) NI O'QITISHDA TALABA-YOSHLARNI TARBIYALASHDAGI ANAMIYATI."
3. Умарова Н.Н. Ўрта махсус, касб-хунара таълимида инновацион технологиялар". Ўқув-услубий қўлланма. Тошкент-2008 й.
4. Saytdjanov, Sh N. "Mirsalixov BA Tarbiya-inson hayotida muhim omilidir." *Talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash muammolari (Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari)* (2018): 24-25.
5. О.Д. Рахимов. Инновацион педагогик технологиялар. Педагоглар учун услубий қўлланма. Қарши-2011й.